

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1 (107). С. 47-57.
Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):47-57.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Научная статья
УДК 336.74
<https://doi.org/>

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЁТОВ

Светлана Вячеславовна Зенченко¹, Марина Игоревна Сухинина²

¹Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия,
zen_sveta@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0850-5305>

²Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
mi_sukhinina@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0009-9136-1584>

Аннотация. Исследование посвящено трансформации финансовой инфраструктуры и платёжных инструментов в России в условиях цифровизации. Рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях, акцентирующие внимание на удобстве, скорости и надёжности безналичных платежей. Проанализированы данные о валовых внутренних затратах на развитие цифровой экономики, направленные на модернизацию платёжной инфраструктуры, включая создание системы быстрых платежей и платформы цифрового рубля. Обращено внимание на возрастание киберугроз, включая мошенничество и утечки данных, что требует внедрения многофакторной аутентификации и повышения цифровой грамотности населения. Результаты исследования могут быть использованы для разработки стратегий повышения безопасности безналичных платежей и улучшения финансовой инфраструктуры. Выявленные тенденции подчёркивают необходимость комплексного подхода к управлению рисками в условиях цифровизации, что, в свою очередь, способствует экономическому росту и развитию финансового сектора в России.

Ключевые слова: финансовая инфраструктура, платёжные инструменты, цифровизация, потребительские предпочтения, безналичные платежи, киберугрозы

Для цитирования: Зенченко С. В., Сухинина М. И. Цифровизация и безопасность: вызовы и решения в сфере безналичных расчётов // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1(107). С. 47-57. <https://doi.org/> .

Current problems in the development of the financial, credit and banking system

Original article

DIGITALISATION AND SECURITY: CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR CASHLESS PAYMENTS

Svetlana V. Zenchenko¹, Marina I. Sukhinina²

¹North Caucasus Federal University, Stavropol, Russia,
zen_sveta@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0850-5305>

²Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DNR, Russia,
mi_sukhinina@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0009-9136-1584>

Abstract. The research is devoted to the transformation of financial infrastructure and payment instruments in Russia in the context of digitalization. Changes in consumer preferences are considered, focusing on the convenience, speed and reliability of non-cash payments. The data on gross domestic expenditures for the development of the digital economy aimed at modernizing the payment infrastructure, including the creation of a fast payment system and a digital ruble platform, are analyzed. Attention is drawn to the increasing cyber threats, including fraud and data leaks, which requires the introduction of multifactor authentication and improving digital literacy of the population. The results of the study can be used to develop strategies to increase the security of non-cash payments and improve the financial infrastructure. The identified trends emphasize the need for an integrated approach to risk management in the context of digitalization, which, in turn, contributes to economic growth and the development of the financial sector in Russia.

Keywords: financial infrastructure, payment instruments, digitalization, consumer preferences, non-cash payments, cyber threats

For citation: Zenchenko S. V., Sukhinina M. I. Digitalisation and security: challenges and solutions for cashless payments // Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):47-57. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Цифровая экономика является следствием внедрения инноваций в глобальную экономику и представляет собой одну из ключевых моделей развития современного общества. Цифровизация охватывает широкий спектр технологий и платформ, включая электронную коммерцию, финтех, цифровые валюты, искусственный интеллект и большие данные. Эти технологии не только изменяют способы ведения бизнеса, но и влияют на потребительские привычки и взаимодействия между людьми.

В глобальном смысле цифровизация оказывает огромное влияние на различные сферы жизни. В Российской Федерации наиболее активное развитие технологической парадигмы заметно за последние пять лет. В связи с расширением применения цифровых технологий особую значимость приобретает задача обеспечения безопасности на всех этапах достижения поставленных целей. Безналичные транзакции играют центральную роль в современной экономике, оптимизируя финансовые процессы и минимизируя транзакционные издержки. Они обеспечивают оперативность и прозрачность финансовых потоков, что критически важно для функционирования национальных и международных финансовых систем [1].

Согласно данным Всемирного банка, развитие безналичных платёжных систем коррелирует с увеличением финансовой инклюзии, вовлекая в экономическую деятельность большее число участников, включая малые и средние предприятия, стимулируя тем самым устойчивый экономический рост. За последние пять лет доля

наличных в общемировом обороте точек продаж снизилась на 12 п. п. – до 18 %, а в некоторых странах она не достигает и 8 %¹. В Северной Америке средняя доля наличных в обороте составляет 11 %, в Азии –16 %, в Европе – 26 %. В странах Ближнего Востока и Африки доля наличных в розничных расчётах снизилась с 70 % в 2019 г. до 44 % в 2021 году.

Автоматизация бухгалтерского учёта и интеграция аналитических инструментов, возникающие в результате цифровизации безналичных расчётов, снижают риски, связанные с человеческим фактором, и обеспечивают более точный контроль за финансовыми обязательствами. Согласно Statista², глобально доминируют транзакции с использованием карт и электронных кошельков, а объём мобильных платежей вырос на 13 % только в 2023 году.

Внедрение безналичных платежей способствует борьбе с теневой экономикой, затрудняя сокрытие доходов и способствуя увеличению налоговых поступлений и укреплению финансовой дисциплины. Однако с ростом популярности безналичных операций возникают новые вызовы, включая обеспечение кибербезопасности и защиту персональных данных. Важность безналичных расчётов заключается не только в их экономической эффективности, но и в необходимости создания надёжной инфраструктуры для минимизации потенциальных рисков, что определит динамику их развития в долгосрочной перспективе.

В Российской Федерации безналичные расчёты активно развиваются благодаря внедрению цифровых технологий, которые отражаются в изменениях подходов к платежам, предоставляя возможности использования мобильных гаджетов и внедряя расчётные платформы в социальные сети и мессенджеры. По данным Центрального банка РФ, в 2024 году доля безналичных операций составила 85,8 % от общего объёма платежей³. Кроме того, активно развиваются сервисы мобильных платежей, такие как Система быстрых платежей (СБП), которая позволяет мгновенно переводить средства между банками.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является определение основных проблем, связанных с цифровизацией и обеспечением безопасности в сфере безналичных расчётов, а также разработка рекомендаций для минимизации рисков и повышения эффективности платёжных систем.

Задачи исследования:

1. Провести анализ текущих тенденций в цифровизации безналичных расчётов.
2. Определить основные угрозы и риски, возникающие в процессе внедрения цифровых технологий в платёжные системы.
3. Изучить существующие методы защиты информации и предотвращения кибератак в данной сфере.
4. Разработать предложения по совершенствованию систем безопасности безналичных расчётов.

Методы исследования

1. Аналитический метод: изучение литературы, нормативных документов и статистических данных для анализа тенденций.
2. Сравнительный анализ: сопоставление практик обеспечения безопасности в различных странах.
3. Анализ и синтез.

¹ Доля наличных в розничных платежах в различных странах и регионах мира по состоянию на июнь 2023 года. URL: <https://www.statista.com/>

² Statista – The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies. URL: <https://www.statista.com/>

³ Годовой отчёт Банка России – 2024 г., с. 174.
URL: https://cbr.ru/collection/collection/file/55239/ar_2024.pdf

Результаты исследования и их обсуждение

Трансформация финансовой инфраструктуры и платёжных механизмов является непрерывным процессом, обусловленным эволюцией потребностей и ожиданий общества, бизнеса и государственных институтов. Изменяющиеся принципы технологической парадигмы в современности определяют новые вызовы и формируют новые тенденции. Стремительное развитие цифровых технологий и в Российской Федерации, и за её пределами (интернет, смартфоны, цифровые сервисы) оказывает огромное влияние на жизнь современного общества. По причине активного перехода к внедрению цифровых технологий в сфере платежей существенными и приоритетными характеристиками платёжных услуг для потребителей на сегодняшний день можно выделить удобство, скорость и безопасность транзакций, поэтому современные технологии позволяют не только соответствовать этим требованиям, но и предвидеть будущие потребности клиентов.

«Россия обладает значительными компетенциями в области математики, разработок программного обеспечения и искусственного интеллекта (ИИ). Несмотря на тенденцию роста валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики, при соотношении данных инвестиций к ВВП РФ (рисунок 1) заметно, что его уровень не превышает 4 %, что по-прежнему является недостаточным уровнем вложений (для примера, в США и Западной Европе данные инвестиции составляют 6 % и 4 % соответственно)» [2].

Рисунок 1 – Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики, млрд рублей [2]

Figure 1 – Gross domestic expenditure on the development of the digital economy, rub billion [2]

В 2023 году объём валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики оценивается практически в 5,5 трлн рублей, что на 6 % больше, чем в 2022 году. Однако, в связи с более быстрым ростом ВВП, отношение инвестиций в цифровизацию к ВВП снизилось с 3,4 % в 2022 году до 3,2 % в 2023 году (рисунок 1). Данные показывают растущее значение и общий рост инвестиций в цифровую экономику в России, что может быть связано с изменениями в потребительских предпочтениях, а также необходимостью адаптации бизнеса к цифровой трансформации. Важно отметить, что, несмотря на рост абсолютных чисел, доля инвестиций в цифровую экономику к ВВП показывает некоторую стагнацию, что может быть предметом дальнейшего анализа и исследования факторов, влияющих на эту динамику⁴. Цифровизация играет ключевую роль в стимулировании мирового экономического роста, трансформируя традиционные отрасли и ускоряя внедрение инноваций. В банковском секторе активное использование цифровых технологий не только оптимизирует внутренние процессы и совершенствует существующие решения, но и способствует расширению спектра услуг, открывая новые возможности для развития. Это технологическое обновление приводит к качественному изменению банковской сферы, обеспечивая её переход на принципиально новый уровень функционирования [3].

В период цифровой трансформации участники платёжной системы разрабатывают новаторские услуги и продукты, внедряя свежие бизнес-стратегии и пересматривая подходы к взаимодействию с потребителями и финансовыми контрагентами. Это подразумевает отличную интеграцию разнородных ИТ-систем, способность к быстрой настройке платежей под другие процессы и моментальную реакцию на перемены в деловой среде. В то же время контролирующие органы нацелены на повышение уверенности в электронных транзакциях, обеспечение бесперебойной работы сервисов, поддержку соперничества между участниками рынка и усиление кибербезопасности. Глобальная тенденция очевидна: применение передовых технологий в финансовом секторе выходит на первый план, при этом платёжные системы играют ключевую роль. В России ситуация с уровнем затрат цифровой экономики к ВВП может быть схожа с глобальными тенденциями, где развитие цифровой инфраструктуры, законодательные стимулы, государственные инвестиции и интерес частного сектора играют ключевую роль. Несмотря на то, что цифровая трансформация активно поддерживается в стране, такие показатели, как доля цифровой экономики в ВВП могут быть ограничены инфраструктурными или регуляторными барьерами.

Множество государств, включая государства G20, уже внедрили или планируют внедрить системы быстрых платежей, функционирующие в режиме 24/7. Значительное число этих стран также проводят исследования или экспериментируют с национальными цифровыми валютами. Развитие инноваций в платёжной индустрии обусловлено не только технологическим прогрессом, но и изменениями в поведении потребителей, региональными факторами, структурой рынка и регуляторной политикой. Согласно оценкам зарубежных аналитиков, Россия занимает одну из ведущих позиций по уровню распространения финансовых технологий и увеличению объёма безналичных операций [4].

В Российской Федерации наблюдается устойчивая динамика роста безналичных расчётов, обусловленная развитием цифровых платёжных технологий и эволюцией рыночных потребностей. Упрощение финансовых операций, рост цифровизации и популярность мобильных технологий способствуют трансформации финансовой систем. Центробанк внедрил систему быстрых платежей, позволяющую осуществлять переводы между банками за секунды с использованием номера телефона. Эта функция

⁴ Затраты на развитие цифровой экономики в 2023 году. Институт статистических исследований и экономики знаний. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». URL: <https://issek.hse.ru/news/984068213.html>

увеличивает скорость и доступность расчётов, способствуя массовому переходу на безналичные платежи [5].

Одним из наиболее амбициозных проектов является разработка цифрового рубля, который повысит прозрачность операций и сократит затраты. Цифровой рубль также может стать инструментом для борьбы с теневой экономикой и финансовой стабильности [6].

В условиях международных санкций Россия переходит на локальные платёжные системы, такие как «Мир», укрепляя финансовую безопасность и снижая зависимость от иностранных технологий. Интеграция системы «Мир» в различные аспекты жизни, включая государственные услуги, демонстрирует её эффективность.

В последние годы в Российской Федерации наблюдается значительная трансформация в структуре платежей, отражающая динамику перехода от наличных к безналичным расчётам. Согласно данным Центробанка России, доля безналичных операций в совокупном обороте страны продолжает уверенно расти. Если в начале 2010-х годов основным способом оплаты оставались наличные деньги, то уже в 2020-х годах безналичные платежи стали доминирующим форматом, особенно в городской среде [7]. Основными факторами этого изменения стали удобство использования банковских карт, развитие мобильных платёжных систем и внедрение инновационных технологий, таких как QR-коды и бесконтактная оплата (рисунок 2).

Рисунок 2 – Анализ динамики наличного и безналичного денежного оборота в России, % [8]

Figure 2 – Analysis of the dynamics of cash and non-cash money turnover in Russia, % [8]

На изменение новой парадигмы развития общества особое значение имели запросы потребителей в отношении безналичных платежей и перспективы внедрения инноваций на финансовом рынке. Платежам присваиваются определённые требования (одни из которых: удобство, быстрота и надёжность), что, в свою очередь, стремится реализоваться на финансовом рынке посредством внедрения всевозможных финансовых инструментов и по итогу увеличивает долю безналичных платежей в розничном обороте до 85,8 % (по состоянию на конец 2024 года). Если говорить о наиболее распространённых альтернативных платёжных инструментах, то нужно отметить активное использование пользователями биометрии и QR-кодов при оплате товаров. Рост безналичных платежей связан также с государственной политикой, направленной на развитие цифровой экономики, снижение доли теневого оборота и повышение прозрачности финансовых операций.

Однако расширение использования безналичных платежей сопровождается увеличением киберугроз и случаев мошенничества. Эти угрозы становятся всё более сложными и разнообразными, что требует от организаций и пользователей постоянного внимания к вопросам безопасности. Кибератаки представляют собой целенаправленные

действия злоумышленников, направленные на нарушение работы компьютерных систем или получение несанкционированного доступа к данным. С ростом объёма цифровых операций возрастает риск утечки данных, взлома аккаунтов и других злоумышленных действий. Это обуславливает необходимость углублённого рассмотрения вопросов безопасности в области безналичных платежей. Обеспечение надёжной защиты данных клиентов, внедрение систем мониторинга подозрительных операций и разработка дополнительных методов аутентификации пользователей становятся ключевыми задачами для банковского сектора.

Особое внимание требуется уделять повышению цифровой грамотности населения, так как осведомлённость граждан о возможных рисках и способах их предотвращения играет важнейшую роль в снижении угроз. Внедрение соответствующих мер безопасности и развитие технологий защиты персональных данных позволят не только сохранить доверие к безналичным расчётам, но и будут способствовать дальнейшему росту их доли в экономике. Таким образом, динамика перехода на безналичные платежи подчёркивает актуальность вопросов их безопасности для устойчивого экономического развития ⁵.

В России наблюдаются различные типы кибератак, включая DDoS-атаки, которые направлены на перегрузку серверов, делая их недоступными для пользователей. Такие атаки могут быть использованы как для шантажа, так и для политических целей. Современные фишинговые схемы демонстрируют возрастающую сложность, включая персонализацию атак и использование поддельных веб-ресурсов, что существенно повышает их эффективность.

Киберугрозы становятся все опаснее и изощрённее. Вредоносные программы теперь умеют маскироваться и обходить защиту, а утечки данных случаются чаще – компании хранят огромные объёмы информации, а их системы усложняются. Основные причины утечек включают человеческий фактор, ошибки сотрудников и недостаточную осведомлённость о киберугрозах, технические уязвимости в программном обеспечении и системах безопасности, а также несанкционированный доступ с использованием украденных учётных данных. Мошенничество в интернете включает в себя различные схемы, направленные на обман пользователей и получение от них денежных средств (рисунки 3, 4).

Рисунок 3 – Динамика общего объёма и количества операций без добровольного согласия клиентов [8]

Figure 3 – Dynamics of total volume and number of transactions without voluntary consent of clients [8]

⁵ Анализ кибербезопасности финансовой отрасли за 2023-2024 гг. // Positive Technologies. URL: <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/financial-industry-security-h2-2023-h1-2024/>

Рисунок 4 – Типы ресурсов, использовавшихся злоумышленниками в 2024 году, % [9]

Figure 4 – Types of resources used by attackers in 2024, % [9]

Риски, связанные с кибератаками, утечками данных и мошенничеством, оказывают значительное влияние как на пользователей, так и на организации. Для пользователей это может привести к финансовым потерям, утрате конфиденциальности и психологическому стрессу. Для организаций последствия могут быть ещё более серьёзными: финансовые потери в результате восстановления после атак, штрафы за утечку данных, потеря клиентов, а также репутационные риски и юридические последствия.

Для эффективной защиты от киберугроз необходимо проводить регулярный анализ слабых мест в системах безопасности. Основные аспекты, на которые стоит обратить внимание, включают обновление программного обеспечения, обучение сотрудников, мониторинг систем и использование многофакторной аутентификации. На основании проведённых исследований рекомендуется внедрять регулярные тренинги по кибербезопасности для повышения осведомлённости сотрудников о возможных угрозах и методах их предотвращения. Проведение симуляций кибератак поможет повысить готовность персонала к реальным угрозам. Использование современных технологий защиты данных, таких как шифрование и антивирусные программы, а также внедрение систем обнаружения и предотвращения вторжений, станет важным шагом в обеспечении безопасности безналичных платежей и защиты конфиденциальной информации клиентов. Эти меры помогут минимизировать риски и повысить уровень безопасности. Из-за существующих проблем в рамках обеспечения безопасности безналичных платежей необходимо проводить мероприятия для своевременного раскрытия мошеннических схем, массового информационного освещения таких проблем и минимизации последствий успешных действий мошенников [9].

Актуальность рассмотрения направлений развития технологий безналичных расчётов в Российской Федерации, представленных на рисунке 5, обусловлена существующими проблемами безопасности. Безопасность финансовых операций остаётся ключевым вызовом в условиях стремительного развития технологий безналичных расчётов в Российской Федерации.

Рисунок 5 – Основные направления развития технологий безналичных расчётов
Figure 5 – Main directions of development of non-cash settlement technologies

Анализ методов кибербезопасности в области безналичных платежей выявил тенденцию активного использования систем дистанционного банковского обслуживания для совершения хищений денежных средств у пользователей, суммарно подобные операции без добровольного согласия составили 9,7 млрд рублей. Наиболее распространёнными методами кибермошенничества являются: распространение фишинговых ссылок через СМС-сообщения, организация ложных рекламных кампаний с целью сбора персональных данных и внедрение вредоносного ПО через мобильные приложения.

Основная опасность для пользователей в таком случае заключается в неспособности отличить мошенников от реальных организаций благодаря не только цифровым технологиям, но психологическому воздействию. В России цифровизация осуществляется в рамках национального проекта «Цифровая экономика», который направлен на ускоренное внедрение технологий в экономику и социальную сферу. Среди ключевых направлений – развитие искусственного интеллекта, повышение информационной безопасности и создание цифровой инфраструктуры. По оценкам экспертов, цифровизация может обеспечить до 30 % прироста ВВП страны.

Таким образом, цифровизация в России способствует повышению эффективности бизнеса, улучшению качества жизни потребителей и укреплению позиций страны на международной арене. Однако для достижения максимального эффекта важно учитывать вызовы и риски, связанные с этим процессом, такие как киберугрозы и необходимость подготовки квалифицированных кадров.

Выводы

Проведённое исследование подтвердило, что цифровизация платёжных систем в России сопровождается значительными рисками. Переход от наличных к безналичным расчётам продолжает набирать темпы, что подтверждается ростом доли безналичных операций в розничной торговле. Однако это также связано с увеличением киберугроз и случаев мошенничества, что требует защиты данных клиентов. Посредством проведённого анализа выявлены новые угрозы: AI-фишинг и целевые атаки на инфраструктуру. Результаты демонстрируют необходимость внедрения адаптивных систем защиты, а также совершенствования нормативной базы. Перспективные направления дальнейших исследований включают комплексную оценку эффективности цифрового рубля как инструмента повышения прозрачности финансовых операций и снижения рисков. Особое внимание следует уделить разработке интеллектуальных систем прогнозирования кибератак, основанных на технологиях машинного обучения и анализе больших данных. Реализация предложенного комплекса мер (технологических, организационных и нормативно-правовых) позволит создать устойчивую экосистему безналичных расчётов, обеспечивающую баланс между технологическим прогрессом и надёжной защитой финансовых операций.

Список источников

1. Халин В. Г., Чернова Г. В. Цифровизация и её влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. 2018. № 10(118). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-ee-vliyanie-na-rossiyskuuyu-ekonomiku-i-obschestvo-preimuschestva-vyzovy-ugrozy-i-riski>.
2. Сухинина М. И., Ие О. Н. Цифровизация в банковском сегменте: тенденции развития и существующие риски // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы VIII Международной научно-практической конференции, Донецк, 06-07 июня 2024 года. 2024. С. 306-310.
3. Юсупова А. М. Основные принципы безналичных расчётов. Формы безналичных расчётов // Наука: общество, экономика, право. 2019. № 4. С. 213-219. <https://doi.org/10.34755/IROK.2019.5.5.339>. EDN QCVCKY.
4. Цифровая экономика: 2024: краткий статистический сборник «Высшая школа экономики». Москва: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. 124 с.

5. Обзор операций, совершённых без добровольного согласия клиентов финансовых организаций. ЦБ РФ: официальный сайт. 2024. URL: https://cbr.ru/statistics/ib/#a_118726

6. Верига А. В., Юрченко М. А. Использование в безналичных расчётах традиционных и современных платёжных систем // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 2(6). ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Донецк: ДонАУиГС, 2017. С. 137-145. URL: <https://old.donampa.ru/images/top/fin6.pdf>

7. Артеменко Д. А. Зенченко С. В. Цифровые технологии в финансовой сфере: эволюция и основные тренды развития в России и за рубежом // Финансы: теория и практика. 2021. Т. 25, № 3. С. 90-101.

8. Губарьков С. В., Антин Р. Д. Рынок эквайринга и безналичных платежей в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития // Управленческий учёт. 2022. № 5-1. С. 181-190.

9. Морозова Г. В. Национальная платёжная система России: актуальность, проблемы и перспективы развития // Управленческий учёт. 2023. № 4. С. 43-49.

Информация об авторах

С. В. Зенченко – доктор экономических наук, профессор, research ID O-6266-2015;
М. И. Сухинина – ассистент кафедры финансовых услуг и банковского дела.

Information about the authors

S. V. Zenchenko – Doctor of Science (Economy), Professor, research ID O-6266-2015;
M. I. Sukhinina – Assistant of the Department of Financial Services and Banking.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.
The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 20.03.2025; одобрена после рецензирования 24.03.2025; принята к публикации 25.03.2025.

The article was submitted 20.03.2025; approved after reviewing 24.03.2025; accepted for publication 25.03.2025.